

FACULDADE SENAC BLUMENAU

Técnico em Programação de Jogos Digitais integrado ao Ensino Médio

Projeto Integrador

1º ano | Turma: 2024.2753.001

Nomes: Daniel Luiz Hank, João César Raquel, João Phillipe da Cunha, Lorenzo Henrique Paulino Possamai, Samuel Felipe Gonçalves de Oliveira, Valentine Maria Domingues Boeira e Vitor Guirado dos Santos.

PARANOID

VISÃO GERAL DO JOGO – GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Descrição: Paranoid é um RPG em pixel art 2D imersivo que leva os jogadores à vida desafiadora de Marcos, um jovem estudante de biologia diagnosticado com câncer de pulmão. Ambientado na cidade fictícia de Campinhas, os jogadores devem guiar Marcos em suas lutas com a saúde física e mental, enfrentando antagonistas como Dor, Depressão, Ansiedade e Câncer em combates por turnos.

Com mecânicas centradas em decisões que alteram a vida, os jogadores são responsáveis por gerenciar a saúde de Marcos, comparecendo a consultas médicas e psicológicas, o que afeta tanto seu bem-estar quanto suas habilidades de combate. Um sistema único de "Esforço" mantém os jogadores atentos, já que falhar em manter o esforço pode levar Marcos a sucumbir à depressão, resultando na perda do jogo.

O jogo integra 21 cartas de eventos, um mapa dividido em quatro regiões e vários personagens jogáveis. Ele foi projetado para ressoar com o público jovem, pessoas que enfrentaram a depressão e jogadores com deficiência visual, oferecendo tanto entretenimento quanto uma oportunidade de reflexão sobre os desafios da vida real.

À medida que os jogadores navegam pelo dia a dia de Marcos, eles enfrentarão monstros em seus sonhos, usando estratégia e recursos adquiridos em consultas chave para superar as adversidades da vida.

Público-alvo: Jovens, graças ao seu apego por RPG's além do fato da história se passar no período contemporâneo. Pessoas que tem ou tiveram depressão, cerca de 30 milhões de brasileiros, esse público foi escolhido pois o jogo os permitirá refletir, se identificar e talvez auxiliar no tratamento. E deficientes visuais, cerca de 20 milhões de brasileiros e que são excluídos do mercado de jogos em políticas de inclusão.

Controles: Mestres guiarão a história para o player a partir do controle de mundo e personagens secundários, dando missões e tarefas para os jogadores. Já a tarefa dos jogadores seria interpretar o personagem principal com seus objetivos, ambições e personalidade para completar a história.

Descrição de Componentes: 21 Cartas de eventos, um mapa dividido em 4 espaços, 5 personagens jogáveis (além do protagonista) e 5 vilões.

Mecânicas do Jogo

Sistema de vida dos personagens:

Marcos: 20 de vida (pode aumentar ou diminuir dependendo das escolhas do jogador. Exemplo: se ele não for a uma consulta ao médico ele perde vida, se ir ele ganha).

Dor: 6 de vida.

Ansiedade: 8 de vida.

Depressão: 10 de vida.

Câncer: 25 de vida.

Sistema de dano dos personagens:

Personagem: a cada monstro mais 1 ponto de dano, dano base: 1.

Vilões:

Dor: 2 de dano.

Ansiedade: 3 de dano.

Depressão: 4 de dano.

Câncer: 5 de dano.

A cada batalha Marcos aumenta em +2 de dano.

Sistema de consultas:

O player a cada casa viverá um dia na vida de Marcos, ele poderá escolher se vai querer ir à consulta do médico ou do psicólogo, se escolher não ir sua vida abaixa, se ir, pode aumentar a vida (médico) ou ganhar cartas boas para ajudar nas lutas (psicólogo).

Sistema de batalha:

Marcos encontrará os monstros em seus sonhos, ele usará seus punhos para combater eles. A batalha funciona em turnos. Dependendo se o *player* for as consultas, ele poderá usar as cartas boas.

Sistema de cartas:

Há cartas boas e ruins no jogo, receberá cartas boas se for ao psicólogo e colaborar com a consulta.

Sistema de RPG:

Mestre: Controla o jogo para que os eventos ocorram tudo certo.

Jogadores: controlam os personagens para a história fluir, um jogador terá de ser o principal no nosso jogo para a *gameplay* funcionar.

Dados: usaremos dados d20 para jogar, nas batalhas eles seriam fundamentais para organizar os ataques, os ataques seriam rodados no dado de 20 lados, o funcionamento seria assim:

Acertos e falhas críticas:

1-10 natural = falha automática, 11-19 = dano normal do personagem, 20 = o dano do personagem é duplicado.

Esforço:

um sistema que apenas o personagem principal possui, é um atributo a parte da vida que ele poderá perder ou ganhar de acordo com suas ações, se o personagem zerar o esforço, ele sucumbe a depressão. O jogador perde o jogo na hora.

Personagens: Marcos (personagem principal), Joana (Mãe), Julia (Psicóloga), Claudinei (Médico), Dono do Fraco, Irmãs gêmeas, Irmão do Marcos, 2º Psicólogo, Colega de trabalho do Marcos.

Protagonistas: Marcos.

Antagonistas: Dor, Depressão, Ansiedade, Câncer.

NPCs: Dono do Fraco, Irmãs gêmeas, Irmão do Marcos, 2º Psicólogo, Colega de trabalho do Marcos.

História e Enredo

Enredo Principal: A história segue Marcos, um jovem de 19 anos, nascido em uma família de baixa renda em Campinhas (cidade fictícia), que precisa conciliar seus estudos em Biologia na CUSP (uma universidade) com um trabalho em uma fábrica de tintura. A exposição a produtos químicos no trabalho leva Marcos a desenvolver câncer de pulmão. Ele passa a fazer quimioterapia no hospital público, onde cria fortes laços com seu médico, Claudiney, e sua psicóloga, Julia, ambos marcados por suas próprias histórias de luta e empatia. Sua mãe, Joana, é uma figura essencial em sua vida, apoiando-o incondicionalmente. O leitor guia Marcos em sua jornada, ajudando-o a fazer escolhas que podem levar à cura e ao desenvolvimento de relações importantes.

Missões/Objetivos: Sobreviver ao câncer.

Mundo do Jogo

Ambientes: Campinhas (Brasil).

Mapas: A cidade é composta por 4 áreas, rica residencial, pobre residencial, industrial e agrícola. As áreas residenciais estão na área superior do mapa. Sendo a mais ao norte rica e mais ao sul pobre. A área industrial é conectada a área agrícola com a poluição das fábricas vazando na usina hidrelétrica. Na área rica são observadas uma sequência de prédios e condomínios de qualidade, além de diversas lojas. Nessa área que está a psicóloga de Marcos. Na área pobre são vários cortiços e casas populares. Com a casa de Marcos sendo ali, e nas proximidades está a policlínica Santa Menefreda, onde está o médico de Marcos.

História do Mundo:

Campinhas é uma cidade paulistana que assim como as demais se desenvolveu tardiamente ao final do século XX. Sendo inicialmente formada por refugiados dos bombardeios de São Paulo realizados pelo presidente da época Arthur Hernandez. Eventualmente, começou a crescer e se industrializar, recebendo mais imigrantes dessa vez vindos de judeus e poloneses da Europa ao passo que também recebeu migrantes da região do Paranaguá (parte do Paraná). A cidade foi crescendo de forma descontrolada, mas após o final do Estado Novo começou a estagnar, e boa parte dos descendentes dos migrantes foram ficando marginalizados graças ao mal planejamento urbano e baixa renda e prioridade comparada ao dos imigrantes europeus. Com o início da ditadura e salários sendo congelados, essa situação foi piorando, e conforme o crescimento da população ocorria mais desigualdades foram formando-se. Onde a região recebeu investimentos do governo Federal e Municipal, mas apenas para obras possivelmente com o objetivo de desvio de verba ou de subsídios para dinamizar o setor industrial presente na parte central da cidade. Eventualmente os marginalizados foram formando comunidades agrícolas, que com a crise da década perdida e desindustrialização da Nova República se tornou um novo destaque da cidade, e, como resultado, foi sendo subvertida por latifundiários excluindo e afastando ainda mais a população de baixa renda e camponesa, isso somado aos desempregados das indústrias que também se juntaram aumentando ainda mais essa massa que se tornou dependente de programas sociais do governo de Leandro Ivár, como Nossa Casa e Nossa Vida e Bolsa Família, com as casas populares se tornando parte considerável do ambiente da cidade assim como os cortiços e um ciclo de eleição de candidatos populistas que aumentavam o serviço público como forma de tentar manter a manutenção dos auxílios concedidos pelo governo. Quando a situação industrial se estabilizou, a cidade se destacou no polo têxtil, mesmo que controverso graças a falta de regulações. A cidade também recebeu uma hidrelétrica como parte do PDC, programa governamental. Esse é o contexto de construção de ambiente de Campinhas, uma cidade rica, mas extremamente desigual e pobre de felicidade e dignidade.

Arte e Estilo: Pixel Art e Indie.

Gráficos: 2D e em terceira pessoa.

